

LA FASE DE INICIACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE LA REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE

Eirín Nemiña, Raúl

rauleirin@edu.xunta.es

Centro de Formación e Recursos de A Coruña (CEFORE)

Departamento de Didáctica e Organización Escolar

García Ruso, H.M^a;

Departamento Didáctica Expresión Musical, Plástica e Corporal.

Montero Mesa, Lourdes.

Departamento Didáctica e Organización Escolar

Universidad de Santiago de Compostela

Presentación Oral adscrita al Área Temática de Formación de Profesores

Resumen

El primer año se considera de los más difíciles en la vida profesional de un docente, pues como nos recuerda Lortie, (1975: 59) "...uno es estudiante en Junio y profesor con plenas responsabilidades en Septiembre". Esta transición desde el papel de estudiante al de profesor ha sido definido como el proceso de iniciación (inducción) a la enseñanza. Un proceso que se interpreta como un eslabón entre la formación inicial y la formación continua o en servicio, con frecuencia un "eslabón perdido".

En este artículo comenzamos con un somero análisis de las demandas sociales hacia la profesión docente, como justificación de la necesidad de mantener un compromiso fuerte con la formación de profesores. Aludimos a los programas de iniciación a la enseñanza como una posible estrategia para minimizar los principales problemas que recoge la literatura sobre los profesores noveles. Apoyándonos en las bases que regulan el período de prácticas de los funcionarios de nuevo ingreso en los cuerpos de profesores de la enseñanza pública, presentamos unas conclusiones en la línea de aprovechar la oportunidad que esto supone y sugerimos algunas actuaciones en esta dirección.

Introducción

En el contexto de las sociedades abiertas y dinámicas en que nos movemos, cada vez adquiere mayor relevancia la educación y formación de los ciudadanos. La realidad de un mundo dominado por el cambio, la incertidumbre y una creciente complejidad, hace que las demandas sociales hacia la institución escolar y los profesores sean exigentes y contradictorias, caracterizadas en palabras de Day (2001) por:

- ♣ El compromiso con una educación para todos.*
- ♣ La extensión del período escolar.*
- ♣ El reconocimiento de la creciente importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.*
- ♣ Un mayor énfasis en una educación general que prepare a los alumnos para la vida, más que una formación centrada en las habilidades necesarias para trabajos específicos.*
- ♣ Un aumento del énfasis en el trabajo en equipo y en colaboración.*
- ♣ El consenso de que la educación general debería incluir temas de desarrollo medioambiental sostenible, tolerancia y atención a la diversidad.*

Al mismo tiempo, y como la otra cara de la moneda,

- ♣ Crecen las desigualdades, se agudizan las diferencias sociales y hay una seria amenaza de fragmentación en la cohesión social.*
- ♣ Se incrementa el fracaso escolar y la alienación entre los jóvenes.*

- ♣ *Se dan altas tasas de desempleo juvenil y la sensación de que los jóvenes no están preparados para integrarse en el mundo laboral.*
- ♣ *Surgen tensiones interétnicas, interreligiosas, xenofobia y racismo, problemas de drogas, inmigración ilegal, etc., con un aumento importante de la violencia asociada.*
- ♣ *Socialmente se exagera la importancia de la competitividad y los valores materiales.*

Las altas expectativas sobre la educación y la fragmentación del tejido social, hacen que el papel educativo de las escuelas sea cada vez más complejo, demandando profesores bien cualificados, muy motivados, con conocimientos y habilidades no sólo en el momento de entrada en la enseñanza, sino a lo largo y ancho de su carrera profesional. Como nos recuerda Day (2001: 475), el ser profesor implica:

"...mostrar dedicación y compromiso, trabajar muchas horas y aceptar la naturaleza incierta de la tarea educativa, que normalmente incide sobre la vida familiar y personal... también implica un esfuerzo en una búsqueda constante de la mejora, en mantener y desarrollar unas relaciones personales con compañeros, padres, agentes externos y con los estudiantes, dando prioridad a sus intereses y bienestar (...) debido a la complejidad de la tarea docente y la obligación de dar respuesta a las variadas necesidades individuales, son necesarias altos niveles de habilidades para responder inteligentemente a las múltiples demandas en un ambiente complejo y cambiante".

Los programas de iniciación a la enseñanza

Los programas de iniciación a la enseñanza han sido creados para ayudar a los profesores noveles (principiantes) en el tránsito entre los papeles asignados como alumno a los propios de un profesor, a identificar y resolver los problemas propios de ese proceso y posibilitar la satisfacción de las, cada vez más altas, expectativas hacia la función docente. Estos programas, enmarcados en lo que Sprinthall, Reiman y Thies-Sprinthall (1996) denominan modelos interactivos de desarrollo profesional, pretenden mejorar el aprendizaje de la enseñanza por parte de los profesores, introducir y retener a los profesores noveles y revitalizar a los profesores experimentados en nuevos roles como profesores mentores; en definitiva a mejorar la eficacia profesional de los docentes y posibilitar su desarrollo profesional continuo. Para el desarrollo de estas ideas se han materializado dos conceptos. Por una parte se han constituido grupos de apoyo para profesores, normalmente en los primeros estadios del desarrollo profesional, y por otra se ha preparado a profesores experimentados que actúan como mentores o tutores de los noveles.

Con la participación en grupos de apoyo, más o menos estructurados, los profesores noveles pueden aprender con mayor comodidad los entresijos de la profesión. El compartir experiencias, materiales, problemas, estrategias de actuación, comportamientos y actitudes en contextos libres de la amenaza de la evaluación de los compañeros más experimentados o los superiores, favorece su desarrollo profesional. Los profesores principiantes suelen padecer más estrés, ya que tienen que encontrar la identidad de su nuevo rol, en un ambiente nuevo, cambiante y a veces hostil. Necesitan tiempo para la reflexión guiada y el debate sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Thies-Sprinthall y Gerler (1990), consideran los grupos de apoyo como un importante complemento a la ayuda individualizada, señalando entre sus ventajas el hacer menos egocéntricos a los profesores, reducir sus problemas de ansiedad, y ajustarse mejor a las demandas exigentes de las tareas de la enseñanza.

Como complemento a los grupos de apoyo se plantea también la preparación de profesores mentores o tutores. Estos sirven como consejeros, guías, modelos y amigos críticos a sus colegas recién estrenados, con menor conocimiento de la profesión. La importancia de la preparación de estos profesores experimentados ha sido señalada, entre otros autores, por Huling-Austin (1992) y Gold (1996). Constituyen un reto importante a las normas establecidas de la enseñanza, y precisan de la concurrencia de importantes recursos humanos y materiales para implementar esta innovación. Necesitan de una formación específica y un seguimiento de los mismos para evitar una acomodación rutinaria al nuevo rol; es preciso buscar tiempos y espacios en el cargado horario escolar, proporcionar sustitutos a los participantes, etc. por lo que son escasas las experiencias y las investigaciones sobre su rendimiento.

En el caso concreto de docentes de Educación Física, Jenkins y Veal (2002) nos muestran un ejemplo de lo que denominan peer coaching (tutorización por compañeros), en el que se organiza la docencia de la EF

entre dos profesores, intercambiándose los roles de profesor y observador del compañero. Esta estrategia también la encontramos en la actual investigación que estamos llevando a cabo Eirín, García Ruso, y Montero (en prensa). De entre las conclusiones queremos señalar la pertinencia de la misma para ayudar a los profesores noveles de EF a identificar problemas de espacio-tiempo y a crear estrategias para resolver estos problemas. Ayuda a ver la importancia de establecer rutinas para mejorar la gestión del aula (distribución y recogida de material, resolución de conflictos, etc). Posibilita identificar la manera como las decisiones pedagógicas influyen en el comportamiento de los estudiantes y en la gestión del aula. Permite observar las discrepancias entre lo que comunica el profesor y lo que interpretan los alumnos respecto a las tareas docentes, facilitando la realización de los ajustes necesarios.

Problemas de los profesores noveles

En la literatura especializada existen bastantes investigaciones sobre los problemas que encaran los profesores noveles en sus primeras actuaciones docentes. Por ejemplo, desde las investigaciones dedicadas a establecer los ciclos por los que pasa la vida profesional de los profesores, Huberman, Thompson, y Weiland (2000), nos hablan del período de supervivencia y descubrimiento. De forma semejante nos muestra Sikes, (1985) la fase o etapa de exploración y Burke (1990) de los inicios en la enseñanza.

En el área de EF, Stroot, Faucette, y Schwager (1993) han esquematizado sus hallazgos de los problemas enfrentados por los profesores noveles en la fase de iniciación a la enseñanza en torno a tres ejes: el choque con la realidad, el conflicto de roles y el aislamiento e individualismo.

♣ El choque con la realidad

El choque con la realidad se define como el colapso de los ideales desarrollados durante la formación inicial por la cruda realidad de la vida escolar. Este fenómeno, también descrito como efecto wash out, es visto como la disminución del efecto de los programas de formación inicial en la práctica docente de los profesores. Cuando los profesores se enfrentan a las contradicciones entre los ideales educativos y la realidad escolar, suelen decantarse por las tradiciones desarrolladas en las escuelas que progresivamente van desgastando y erosionando los efectos de la formación inicial. Esta “pérdida de la inocencia” tiene que ver con la distancia entre las expectativas creadas durante el período de formación inicial y las condiciones reales del trabajo en los centros.

♣ El conflicto de roles

Bullough (2000) nos dice que los profesores noveles en su primer destino profesional se enfrentan a dos roles distintos; por un lado el de profesor con plenas responsabilidades docentes y, por otro, el de aprendiz de la profesión. Tienen que desempeñar las tareas propias de la profesión, con responsabilidad plena, y al mismo tiempo socializarse, en un contexto determinado, en lo que será su ocupación para el resto de su vida. Esta situación provoca una fuerte incertidumbre inicial, cuando los profesores se dan cuenta de que su rol de trasmisor de conocimientos constituye sólo una parte de su trabajo como docentes.

En el caso concreto de los profesores de EF, como señalan Stroot et al., (1993) y Lawson, (1993) este conflicto se ve incrementado por la aparición del rol de entrenador. La participación en actividades extraescolares, fundamentalmente deportivas, es un tema importante para los profesores de EF. En una cultura escolar donde se asocia y se solapa la EF y el deporte, se suele considerar al profesor de EF como responsable de los temas deportivos del centro. Es habitual que los profesores de EF encuentren que el deporte, incluso entre sus compañeros docentes, es mucho más valorado que las clases de EF. Esta situación provoca un compromiso con el deporte y la organización de actividades extraescolares que incrementa a veces hasta la saturación- la carga de trabajo.

Destacar también otro tipo de responsabilidades de participación en la vida del centro, que contribuyen a incrementar la carga de trabajo de los profesores noveles y les provocan cierto grado de indefinición respecto a su rol. Nos referimos a tareas como la de coordinación del departamento o área, a veces de ciclo,

la participación en la comisión pedagógica del centro, etc. El énfasis en la enseñanza en el aula como la tarea por excelencia de profesores y profesoras ha relegado a un lugar secundario la influencia de las organizaciones en la socialización del profesorado, tanto noveles como experimentados. Tradicionalmente, ha primado la formación para el desempeño de la actividad docente en el aula relegando a un lugar secundario su consideración como miembros de una organización. Las demandas de ampliación de los contenidos de la formación a cuestiones como colegialidad, colaboración, participación en proyectos comunes, trabajo en equipo... son, si cabe, más necesarias para el enfrentamiento de los noveles con los retos de su actividad profesional. Claro que no es sólo un problema de contenidos, sino de estrategias, más relevantes, si cabe, en el abordaje de estos aspectos (Montero, 1999).

♣ El aislamiento e individualismo

Aunque no es exclusivo de los profesores noveles, sino que es vista como una característica de la profesión docente, los profesores están aislados en sus aulas o gimnasios, interactuando casi exclusivamente con sus alumnos. Como nos recuerda Lortie (1975: 211) la escuela se percibe como una colección de profesores individuales. En la misma línea argumental Hardgreaves (1996: 189) apunta que el individualismo, el aislamiento y el secretismo constituyen una forma particular de lo que se conoce como la cultura de la enseñanza.

Esta situación puede ser especialmente grave, como plantea O'Sullivan (1989), en aquellos docentes que son especialistas en sus materias -EF, Música, etc.- en centros pequeños, al ser los únicos en sus centros y no tener colegas profesionales de su área con los que interactuar.

La fase de prácticas en la convocatoria de oposiciones a los cuerpos docentes no universitarios

Las convocatorias de oposiciones son los instrumentos que regulan el acceso a la función pública docente en los cuerpos de Primaria y Secundaria. En la última convocatoria (DOG nº 59, 25 Marzo 04, pp. 4.114), se han introducido algunas variaciones como consecuencia de la implantación de la LOCE. Una de ellas, la base común 12 reguladora de la fase de prácticas que deben realizar los opositores una vez superado el proceso selectivo, puede suponer un salto cualitativo importante en la línea de mejorar la formación de los docentes noveles.

En esta norma se señala que el objeto de la fase de prácticas “es la valoración de las aptitudes didácticas de los aspirantes que aprobaron la fase de oposición”, estableciéndose que “serán tuteladas por la jefatura de departamento o, en su defecto, por la jefatura de estudios”. Los espacios y lugares en que se realizarán serán “los destinos provisionales que les correspondan con el desempeño de la función docente con plena validez académica”, estableciéndose una duración de 6 meses.

Para la realización de esta valoración se establecen diferentes figuras. Se prevé la constitución de una comisión calificadora, compuesta por miembros de la inspección y la administración educativa. Se establece la figura del tutor, con la misión de “asesorar, informar y evaluar al funcionario en prácticas sobre la organización y funcionamiento del centro (...) la programación didáctica de la materia, así como el proyecto educativo del centro”. También se señala que “al final del proceso el tutor debe emitir un informe con los datos que considere de interés, que remitirá a la comisión evaluadora”. Esta función de tutor de profesores en prácticas se verá recompensada con “un reconocimiento de 40 horas de formación”.

Por otra parte se contemplan actividades de inserción y formación en el puesto de trabajo, tanto diseñadas específicamente para los aspirantes, o bien incluidas en la oferta general de formación, “especialmente aquellas relacionadas con la tutoría de alumnos”, y que consistirán “en el desarrollo de actividades tuteladas por el profesor-tutor en relación a la programación de aula la evaluación de los alumnos, así como la información sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, de participación en la comunidad educativa y de coordinación didáctica, con especial atención a la tutoría de alumnos”.

A modo de conclusiones

El hecho de que se recoja en las disposiciones normativas la necesidad de un período de iniciación a la enseñanza para los profesores noveles es una buena noticia, pues se reconoce implícitamente la necesidad de formación de este colectivo docente y representa la posibilidad de atenderlo desde planteamientos propios de los programas de iniciación. Claro que la existencia de esta oportunidad no significa en simultáneo una garantía de que se lleve a cabo eficazmente la atención a la problemática propia de la etapa de iniciación a la enseñanza.

Para nosotros, no hay ninguna duda acerca de la importancia de profundizar en la formación de los profesores noveles en su período de iniciación a la enseñanza. Sabemos que las estrategias más adecuadas para cubrir estas necesidades son las encaminadas a proporcionar ayuda y asesoramiento sobre la práctica profesional por profesionales experimentados, formados específicamente para esta tarea, y en situaciones de colaboración mutua. A su vez esta asunción de nuevas responsabilidades por profesores experimentados puede ayudar a “revitalizar” las carreras de los mismos, proponiendo nuevos retos y posibilidades de desarrollo profesional.

Pensamos que la oportunidad de articular un programa amplio, para un número aproximado de quinientos profesores de Primaria y Secundaria, de distintas materias curriculares y especialidades, con diferencias apreciables en sus contextos de desempeño profesional, puede suponer un reto interesante en el que implicar a distintas instancias dedicadas a la formación de profesores (Administración, Universidad, Inspección Educativa... etc).

También somos conscientes de las severas limitaciones, principalmente de espacios y tiempos, que puede suponer la necesidad de atención a las demandas del servicio. Con la idea de intentar superar estas dificultades proponemos algunas sugerencias:

- ♣ *Procurar atender con esmero la selección de los profesores tutores, su formación y al compromiso de estos con la tarea. Y no desatender ciertas compensaciones por su dedicación.*
- ♣ *Intentar aprovechar las posibilidades de las TCI para las tareas que requieran menos interacción cara a cara (dossieres informativos, ejemplificaciones, materiales, recursos disponibles, etc...) y establecer espacios y tiempos de interacción cara a cara, así como momentos de contraste y reflexión entre profesores noveles y tutores.*
- ♣ *En el caso de centros con matrícula reducida, y si las circunstancias lo permiten, se pueden intentar formas flexibles de agrupamiento de alumnos que faciliten que dos profesores (novel, tutor y otras posibilidades) estén con un grupo de alumnos y asuman distintos roles (observador, “amigo crítico”, etc.) con la idea de mejorar la competencia profesional de los profesores, y el rendimiento de los alumnos.*

Somos conscientes de las dificultades que puede suponer la implementación de una innovación de este calado en las culturas profesionales de los centros docentes. El camino no es fácil, pero si queremos dar respuesta a las demandas sociales cada vez mas complejas que hemos esbozado en la introducción del artículo, tenemos la obligación de mejorar la formación de los profesores y, en definitiva, la mejora de la calidad del servicio

Bibliografía:

- Bullough, R. V. (2000). Convertirse en profesor: La persona y la localización social de la formación del profesorado. En B. J.Biddle, TH. Good e I. F. Goodson. (Eds.). La enseñanza y los profesores I. La profesión de enseñar. Barcelona: Paidós, 99-163.*
- Burke, P. et al. (Ed.). (1990). Programing for staff development. Londres: Falmer Press.*
- Day, C. (2001). Innovative Teachers: Promoting Lifelong Learning for All. En D. Aspin, J. Chapman, M. Hatton y Y. Sawano (Eds.), International Handbook Of Lifelong Learning. (Vol. II, pp. 473-501). London.: Kluwer Academic.*
- Eirín Nemiña, R., García Ruso, H. M., y Montero Mesa, L. (en prensa). El Desarrollo Profesional de los Docentes. Estudio de Caso con Profesores Experimentados de Educación Física. Universidad de Santiago de Compostela.*

- Gold, Y. (1996). *Beginning teacher support: attrition, mentoring and induction*. En J. Sikula (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education. Second Edition. New York: Macmillan, 548-594.
- Hardgreaves, A. (1996). *Profesorado, Cultura y Postmodernidad*. Madrid: Morata.
- Huberman, M., Thompson, C. L., y Weiland, S. (2000). *Perspectivas de la carrera del profesor*. En B. J. Biddle, TH. Good e I. F. Goodson. (Eds.), *La enseñanza y los profesores I. La profesión de enseñar*. Barcelona: Paidós, 18-98
- Huling-Austin, L. (1992). *Research on learning to teach: Implications for teacher education and mentoring programs*. Journal of Teacher Education, 3(43), 173-180.
- Jenkins, J. M. y Veal, M. L. (2002). *Preservice teachers' PCK Development During Peer Coaching*. Journal of Teaching in Physical Education, 22, 49-68.
- Lawson, H. A. (1993). *Teachers' Uses of research in Practice: A Literature Review*. Journal of Teaching in Physical Education, 12, 366-374.
- Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher. A Sociological Study*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Montero, L. (1999). *Formación y desarrollo profesional: cruce de miradas*. XXI Revista de educación. 1, 15-31
- O'Sullivan, M. (1989). *Failing gym is like failing lunch or recess: Two beginning teachers' struggle for legitimacy*. Journal of Teaching in Physical Education, 8, 227-242.
- Sikes, P. J. (1985). *The Life Cycle of the Teacher*. In S. J. Ball, I. Goodson y A. Hardgreaves (Eds.), *Teacher's Lives and Careers*. Londres: Falmer Press.
- Sprinthall, N. A., Reiman, A. J. y Thies-Sprinthall, L. (1996). *Teacher Professional Development*. En J. Sikula (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education Second Edition. Nueva York: Macmillan, 666-704.
- Stroot, S. A., Faucette, N. y Schwager, S. (1993). *In the Beginning: The Induction of Physical Educators*. Journal of Teaching in Physical Education, 12(4), 375-385.
- Thies-Sprinthall, L., y Gerler, E. R. (1990). *Support groups for novice teachers*. Journal of Staff Development., 4(11), 18-23.